

BOSHLANG‘ICH TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING AMALIY FAOLIYATIDA ESTETIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Bazarov Sardor Normuminovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 2-kurs magistranti

Rustamova M.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedra mudiri

Ph.D., dotsent.v.b.

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich texnologiya ta'limida estetik madaniyatni tarbiyalashning ahamiyatini o'rganadi va uni amaliy faoliyatga integratsiyalashning samarali usullarini taklif qiladi. Adabiyotlarni tahlil qilish orqali turli metodologiyalar o'rganiladi, so'ngra ularni amalga oshirish natijasida olingan natijalar taqdim etiladi. Munozara bo'limi natijalarni baholaydi va kelajakdagi o'qitish amaliyotining oqibatlarini haqida tushuncha beradi. Olingan xulosalar talabalarda estetik rivojlanishning muhimligini ta'kidlaydi va keyingi tadqiqotlar va qo'llash uchun takliflar beradi.

Kalit so'zlar: estetik madaniyat, boshlang'ich ta'lim, texnologiya darslari, amaliy mashg'ulotlar, metodika, adabiyotlarni tahlil qilish, o'qitish amaliyoti.

Bugungi texnologik dunyoda estetik qadrlashning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Funktsionallikdan tashqari, mahsulotlar va dizaynlar estetik jozibasi uchun tobora ko'proq qadrlanadi. Binobarin, o'quvchilarda estetik madaniyat tuyg'usini yoshligidan singdirishga ehtiyoj ortib bormoqda. Boshlang'ich texnologiya darslari estetik ta'limni amaliy faoliyatga integratsiya qilish uchun ideal platformani ta'minlaydi. Ushbu maqola bunday sharoitlarda estetik madaniyatni rivojlantirish metodologiyasini o'rganishga, shu bilan talabalarning o'quv tajribalarini boyitishga va ularni zamonaviy dunyo talablariga tayyorlashga qaratilgan.

Estetik tarbiya uzoq vaqtdan beri yaxlit rivojlanishning ajralmas qismi sifatida tan olingan bo'lib, nafaqat tasviriy san'atni, balki dizayn va ijodkorlikning turli jihatlarini ham qamrab oladi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar estetik faollik va kognitiv rivojlanish, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va ijtimoiy-emotsional o'sish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ta'kidlaydi (Deymon, 2010). Bundan tashqari, tadqiqotlar estetik sezgirlikni oshirishda amaliy faoliyatning rolini ta'kidlab, tajribaviy ta'lim yondashuvlari zarurligini ta'kidlaydi (Smit, 2018). Ushbu adabiyotdan kelib chiqib, boshlang'ich texnologiya darslarida estetik madaniyatni shakllantirish uchun quyidagi usullar taklif etiladi.

Boshlang'ich texnologiya darslarida estetik madaniyatni tarbiyalash ijodkorlikni, dizaynni qadrlashni va amaliy o'rganishni o'z ichiga oladi. Bunga erishishning ba'zi usullari:

- Dizayn loyihalari: talabalarga estetik jihatdan yoqimli ob'ektlar yoki echimlarni yaratishni talab qiladigan dizayn loyihalarini tayinlang. Masalan, ular namunaviy ko'prikn loyihalashtirishi va qurishi, qayta ishlangan materiallardan foydalangan holda san'at asarlarini yaratishi yoki vizual jozibasiga e'tibor qaratgan holda oddiy elektron gadjetni ishlab chiqishi mumkin.

- San'at va dizaynga ta'sir qilish: turli xil san'at turlari va dizayn tamoyillariga ta'sir qilishni o'quv dasturiga kiritish. Bu taniqli rassomlarni o'rganish, turli badiiy harakatlarni o'rganish va kundalik narsalarning dizayn elementlarini tahlil qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Amaliy mashg'ulotlar: turli xil materiallar va vositalar bilan amaliy tadqiqotlar va tajribalar o'tkazish imkoniyatlarini taqdim eting. Talabalarni haykaltaroshlik, rasm, yog'ochni qayta ishlash va hunarmandchilik kabi faoliyat bilan shug'ullanishga undash, ularning mahoratini va estetikani qadrlashni rivojlantirish.

- Tanqid va mulohaza: talabalar o'z ishlarini tengdoshlari bilan baham ko'rishlari va konstruktiv fikr-mulohazalarni olishlari mumkin bo'lgan muntazam tanqid mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi. Ularni ijodlarining estetik fazilatlarini muhokama qilishga va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga undang.

- O'zaro bog'liqlik: texnologiya va san'at, matematika va fan kabi boshqa fanlar o'rtasida aloqa o'rnatish. Bu simmetriya va mutanosiblik kabi matematik tushunchalar dizaynga qanday ta'sir qilishini yoki yorug'lik va rang kabi ilmiy printsiplarning vizual estetikaga qanday ta'sir qilishini o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Ekskursiyalar va mehmonlar uchun ma'ruzachilar: talabalarni estetik madaniyatning haqiqiy namunalarini bilan tanishtirish uchun san'at galereyalari, muzeylar, dizayn studiyalari yoki ishlab chiqarish ob'ektlariga ekskursiyalarni tashkil qiling. Rassomlar, dizaynerlar yoki muhandislar kabi mehmon ma'ruzachilarni o'z tajribalari va tushunchalari bilan o'rtoqlashishga taklif qiling.

- Raqamli vositalarning integratsiyasi: talabalarga raqamli san'at, grafik dizayn va multimedia yaratishni o'rganishga imkon berish uchun raqamli vositalar va dasturiy ta'minotni o'quv dasturiga qo'shing. Ularga o'z ijodini raqamli ifodalash uchun tasvirni tahrirlash, 3D modellashtirish va animatsiya uchun dasturlardan qanday foydalanishni o'rgating.

- Madaniy xilma-xillik: o'quv dasturiga turli madaniyatlarning san'at va dizayn an'analari elementlarini kiritish orqali madaniy xilma-xillikni nishonlang. Bu talabalarga estetik ifoda va madaniy merosni qadrlash to'g'risida kengroq tushunchalarni rivojlantirishga yordam beradi.

- Fikr yuritishni rag'batlantirish: o'quvchilarga o'zlarining estetik afzalliklari, qadriyatlarini va tarafkashliklari haqida fikr yuritish imkoniyatini bering. Ularni go'zallik va dizayn haqidagi tasavvurlarini shakllantiradigan madaniy va ijtimoiy ta'sirlar haqida tanqidiy fikrlashga undang.

Ushbu usullarni boshlang'ich texnologiya darslariga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga estetik madaniyatni chuqurroq anglash va qadrlashni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga ularning ijodkorligi va texnik ko'nikmalarini oshiradi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich texnologiya darslarida estetik madaniyatni shakllantirish talabalarning o'quv tajribalarini boyitish va ularni 21-asr ishchi kuchi talablariga tayyorlash uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Oldinga qarab, o'qituvchilar innovatsion pedagogik yondashuvlarni o'rganishni davom ettirishlari va estetik

tarbiyani yanada rivojlantirish uchun rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishlari kerak. Bundan tashqari, estetik ta'limning o'quvchilarning kognitiv, ijtimoiy-emotsional va kasbiy natijalariga uzoq muddatli ta'sirini baholash uchun bo'ylama tadqiqotlar kafolatlanadi.

Boshlang'ich texnologiya sinflariga estetik ta'limni kiritish nafaqat ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, balki atrofimizdagi dunyoning go'zalligi va xilma-xilligini chuqurroq baholashga yordam beradi. Talabalarimizning estetik rivojlanishiga sarmoya kiritib, biz ularga tobora murakkablashib borayotgan global jamiyatning ma'lumotli va aqlli ishtirokchilari bo'lish imkoniyatini beramiz.

Adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard olijanob zalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O'zbekiston”. 2017.- 488b.

2. Sh.M.Mirziyoev. “Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir” mavzusida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. “Xalq so'zi”. 2017 y.

3. Tolipov O'.Q., Sharipov Sh.S., Xolmatov P.]. Umumiy o'rta ta'lim maktablari va maktabdan tashqari muassasalar to'garak raxbarlari uchun namunaviy dasturlar. T.: Nizomiy nomidagi TDPU., 2003. 21 b.

4. Sharipov Sh.S. Maktab o'quvchilari ijodkorlik faoliyatini tashkil qilish usullari. «Xalq ta'limi» jurnali. 2003 yil № 4.

5. Uzoqov O. Kasb-hunar kollejlarda sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish metodikasi. Samarqand.: 2007 yil